

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 45–46

**CENTRUM PREDIKTÍVNEJ, PREVENTÍVNEJ A PERSONALIZOVANEJ MEDICÍNY
VO FNSP FDR V BANSKEJ BYSTRICI**
**CENTER FOR PREDICTIVE, PREVENTIVE AND PERSONALIZED MEDICINE
AT THE FDR UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL OF BANSKÁ BYSTRICA**

Barbara Mrázová, Miroslava Fövényes, Viktória Ďurajová, Marko Kapalla
Previta centrum PPPM, FNSP FDR v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

marko.kapalla@gmail.com

SÚHRN

Prediktívna, preventívna a personalizovaná medicína (PPPM, 3PM) sa do povedomia odbornej verejnosti dostala ako výraz už v novembri 2002, kedy ju spomenul profesor Leroy Hood, biológ a odborník na biológiu systémov, a to hlavne v súvislosti s perspektívami po oskenovaní celého ľudského genómu Hood (2002). Napriek tomu sa PPPM začala výrazne rozvíjať až od roku 2009, kedy bola v Bruseli oficiálne založená Európska asociácia pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu (EPMA). Cieľom tejto asociácie je podporiť zmenu paradigmy lekárskeho služieb, ktoré aktuálne reagujú na zmenu resp. zhoršenie zdravotného stavu pomerne neskoro. Ďalším cieľom je aplikovať prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu založenú na dôkazoch ako integrovanú vedeckú a zdravotnícku prax ako uvádza stránka www.epmanet.eu (2025). Inštitucionálnym členom EPMA sa od roku 2020 stala aj Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici (FNSP FDR) <https://www.fnspdfdr.sk/en/science-research-education/science-and-research.html>, <https://www.fnspdfdr.sk/en/hospital/pppm-vision-mision.html> Prístup: 30. apríl 2025. (2025).

Zriadenie centra PPPM zároveň rešpektuje Strategický rámec starostlivosti o zdravie na roky 2013 – 2030, ktorý schválila Vláda SR 18. decembra 2013. Je tiež v súlade so

snahou Ministerstva zdravotníctva SR uplatňovať „princíp zdravia vo všetkých politikách“ (Health in All Policies – HiAP). Taktiež zodpovedá víziám a filozofii Európskej asociácie pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu (EPMA) a princípom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v rámci politiky „Zdravie pre všetkých“. Táto politika je podrobnejšie definovaná v dokumente „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládných a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu“.

Samotná realizácia centra PPPM je pochopiteľne zdĺhavý a finančne náročný proces. Prebieha postupne, po jednotlivých krokoch. V našej nemocnici sme spustili prvú fázu centra PPPM v máji 2025. Od začiatku je centrum budované ako pracovisko zamerané na aplikáciu poznatkov modernej medicíny.

Centrum slúži predovšetkým dvom cieľovým skupinám. Prvou sú pacienti FNSP FDR, ktorým vybrané medicínske postupy uľahčia zdravotnú starostlivosť v rámci prehliadky pred a rehabilitácie po zdravotnom výkone. Druhou skupinou sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne starať o svoje zdravie, pričom zatiaľ netrpia vážnymi zdravotnými problémami. V ich prípade ide najmä o snahu predísť budúcim ochoreniam prostredníctvom včasnej diagnostiky, prevencie a personalizovaného prístupu.

Previta centrum PPPM ponúka svojim klientom ako komerčnú službu výkony, ktorých prehľad je zverejnený

na webovej stránke nemocnice ako Previta centrum PPPM (2025).

Kľúčové slová: predikcia; prevencia; personalizovaný prístup; PPPM; zdravie.

ABSTRACT

Predictive, preventive and personalized medicine (PPPM, 3PM) became known to the professional community as a term in November 2002 when it was mentioned by Professor Leroy Hood, a biologist and expert in systems biology, mainly in connection with the prospects after scanning the entire human genome Hood (2002). Nevertheless, PPPM began to evolve significantly only since 2009, when the European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine (EPMA) was officially founded in Brussels. The aim of this association is to support a paradigm shift in medical services, which currently respond to changes or deterioration in health status relatively late. Another goal is to apply predictive, preventive and personalized medicine based on evidence as an integrated scientific and health practice as published on www.epmanet.eu (2025). Since 2020, F.D. Roosevelt University General Hospital of Banská Bystrica (FDRH) become an institutional member of EPMA <https://www.fnspfd.sk/en/science-research-education/science-and-research.html>, <https://www.fnspfd.sk/en/hospital/pppm-vision-mision.html> (2025).

The establishment of the PPPM center also respects the Strategic Framework for Health Care for the years 2013-2030, which was approved by the Government of the Slovak Republic on December 18, 2013. It is also in line with the efforts of the Ministry of Health of the Slovak Republic to implement the "Health in All Policies" (HiAP) principle. It also corresponds to the visions and philosophy of the European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine (EPMA) and the principles of the World Health Organization (WHO) within the framework of the "Health for All" policy. This policy is defined in more detail in the document "Health 2020: A European

policy framework to support government and societal actions for health and prosperity".

The implementation of the PPPM center itself is understandably a lengthy and financially demanding process. It takes place gradually, step by step. We launched the first phase of the PPPM center in our hospital in May 2025. From the beginning, the center has been built as a workplace focused on the application of modern medical knowledge.

The center primarily serves two target groups. The first are FDRH patients, for whom selected medical procedures will facilitate health care as part of prehabilitation before and rehabilitation after medical procedures. The second group are people who want to actively take care of their health, while not yet suffering from serious health problems. In their case, it is mainly an effort to prevent future diseases through early diagnosis, prevention and a personalized approach.

The Previta PPPM center offers its clients services as a commercial service, an overview of which is published on the hospital website as Previta centrum (2025).

Keywords: prediction; prevention; personalized approach; PPPM; health.

REFERENCES

1. Hood, L., (2002). Where will genetic knowledge lead us? Project Syndicate, 27. november 2002, Available at: <http://www.project-syndicate.org/commentary/where-will-genetic-knowledge-lead-us>, Accessed: 3 April 2025.
2. EPMA, Available at: <https://www.epmanet.eu>, Accessed: 3 April 2025.
3. FNŠP FDR, Available at: <https://www.fnspfd.sk/en/science-research-education/science-and-research.html> Accessed: 30 April 2025.
4. FNŠP FDR, Available at: <https://www.fnspfd.sk/en/hospital/pppm-vision-mision.html> Accessed: 30 April 2025.
5. Previta centrum, <https://www.fnspfd.sk/pracoviska/odborne-centra-fnsp-f-d-roosevelta-banska-bystrica/previta-centrum-pppm/>, Accessed: 30 April 2025.